

СУГЕСТОПЕДИЯТА – МЕТОД В ЧУЖДООЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

МАРИЯ Й. ИВАНОВА, МАРИЯ И. КАНЕВА

SUGGESTOPEDIA – METHOD IN FOREIGN LANGUAGE EDUCATION

MARIYA Y. IVANOVA, MARIA I. KANEVA

Abstract: *The article discusses suggestopedia, a method created by prof. Georgi Lozanov. Suggestopedia is widely applied in foreign language teaching (FLT). This method creates an environment for happy and creative learning using a variety of stimuli and information. Suggestopedia works on the level of personal reserves, the resources of both conscience and subconsciousness are used. We suggest an exemplar lesson plan for a situation at the kindergarten based on this method.*

Keywords: *suggestology, suggestopedia, FLT, children, kindergarten, happy and creative learning*

Публикацията е осъществена с подкрепата Проект № РД-08-114/04.02.2019 г. на ШУ „Епископ К. Преславски”.

Сугестопедията е част от науката Сугестология и е с голямо значение за педагогиката. Тя е създадена от проф.д-р. Георги Лозанов за ефикасно предаване на знания по позитивен и радостен начин с помощта на изкуствата, чрез неманипулирано внушение. Чрез нея обучаемите подобряват духовното си здраве и възприемат огромен обем информация.

От средата на 60-те години на ХХ век започва експериментирането, разработването и предлагането на тази педагогическа система. Според сугестопедичната теория съществуват ограничаващи норми за нивото на човешката памет, бързината на автоматизиране и трудностите в ученето. Една от най-важните задачи на

Сугестопедията да освободи обучаващите се от обществените сугестивни норми. [2]

Сугестопедията освобождава и стимулира цялата личност, а не само паметта- интересите, мотивацията, възприятията, креативността и интелектуалната активност. [4]

Ученето е радостен и естествен процес на откривателство. Затова Сугестопедията създава среда за щастливо и креативно учене, подавайки многообразие от стимули и информация, едновременно с това удовлетворявайки естествената нужда на човека от междуличностно общуване и красота. „Учебната среда трябва да бъде комфортна, със слабо осветление и нежна, бавна музика за фон“. [5]

Според Банкрофт американската адаптация на Сугестопедията включва физически упражнения, релаксиращи съзнанието упражнения, в допълнение с йога-дишане, за да се помогне на обучаемите да се достигне желаното ниво на „концентрирано спокойствие“. Музиката също се използва за намаляване на безпокойството и напрежението и предизвиква нивото на „концентрирано спокойствие“, необходимо за усвояването на чужд език. Поведението на учителя трябва да изгради увереност в обучаемите, както за изучаването на чужд език, така и увереност в самите тях. [6]

Сугестопедията като метод в Педагогиката има за образователен и здравословен ефект. Тя работи на нивото на резервите на личността, допринася не само за свръхзапаметяване без натоварване, а също и за обучение максимално близо до естествения начин за учене на индивида, неизолиращ мозъка и неговите функции от останалата част на тялото, от емоционалната страна, от духовната страна на всяка личност. Методът използва възможностите едновременно на съзнанието и парасъзнанието, на логиката и емоцията, на здравия разсъдък и интуицията. Ученето е не само без умора, напрежение и тревожност, а води и до психохигиенен

ефект. Работата с метода е неизчерпаем извор на идеи и творческа енергия, развитие и споделяне и не съществуват ограничения за разкриването на паметовите и личностните резерви на обучаемите. Сред тези резерви се отличават: паметови резерви; когнитивни и интелектуални резерви; творчески резерви; социо-комуникативни резерви; учене без умора. [2]

Паметовите резерви представляват усвояването на материала чрез създаване на връзки между съзнанието и подсъзнанието, чрез активиране на възможно най-много видове памет (визуална, слухова, двигателна, тактилна и др.), което води до съхраняване на поднесената информация в дълготрайната памет. [7]

Когнитивните и интелектуалните резерви се разкриват само в условие на обучение в пълна подкрепа от преподавателя, който приема допускането на грешки без обсъждане и стимулира индивидуалния начин на учене на всеки обучаем. Това води до липса на умора и като цяло подобрява ефективността на мозъка.

Творческите резерви се проявяват чрез използването на изразните средства на различните изкуства (музика, театър, изобразително изкуство и др.) под формата на игри, което води до спонтанно желание за творчество в обучаемите и развиване на креативните им заложби. Този процес до голяма степен е повлиян от естетиката на класическото изкуство, чрез което се въвежда материалът под формата на картини, поезия, проза и музика.

Социо-комуникативните резерви се разкриват чрез психологическата атмосфера и тонът на комуникация, базирани на вежливост, изслушване, търпение, взаимопомощ, взаимно уважение и приемане на особеностите на всяка една личност, което води до по-задълбочено опознаване между обучаемите, до подобряване на уменията им за самооценка, екипна работа и най-вече ефективна комуникация. [3]

Проф. д-р. Георги Лозанов и неговият екип, чрез експериментална работа, са установили по безспорен

начин, че особеностите на сугестопедичното обучение водят до цялостно подобряване на психичното здраве и общото състояние на обучаемите, до повишаване на жизнения им тонус и работоспособност, без умора при ученето. [2]

Сугестопедията се основава на описаните от проф.д-р Георги Лозанов [3] седем основни принципа, които се прилагат едновременно във всеки един етап от обучението по чужд език.

Любов- за любовта към човешкото същество. В създадена среда на доверие и спокойствие лесно се насърчава себеизявата и общуването.

Свобода-свободата на обучаващия се да избира как сам да възприема знанията.Той избира дали да се включи или не във всяко едно занимание. Свободата не се диктува от преподавателя, тя е спонтанно чувство в обучаемите.

Убедеността на преподавателя, че нещо необикновено се случва-когато учителят е с нагласата, че нещо необикновено се случва, вярвайки в изключителните способности на обучаемите да възприемат на нивото на резервите, това автоматично резонира в тях и резервите се разкриват.

Многократно увеличен учебен материал-материалът при работа чрез Сугестопедия е задължително няколкократно увеличен, спрямо този, използван в традиционните методики. Професорът е убеден, че колкото повече се натовазва паметта, толкова резултатите са по-добри.

Принципът: Цяло-Част, Част-Цяло; Частта през Цялото- частта е неделима от цялото и затова частите се преподават чрез цялото, в общия контекст. Елементите не бива да се преподават и изучават изолирано. Например, думите, граматиката не съществува отделно от езика, а са част от речта. Тази идея по-късно влиза в основата на лексикалния подход.

Златната пропорция-в Сугестопедията златната пропорция е на първо място при определяне на

времетраенето и съотношението на отделните компоненти, което допълнително подпомага процеса на разкриване на резервите на обучаемите като им позволява да учат без умора.

Приложение на Класическото Изкуство и Естетиката-сугестопедичното изкуство, въведено чрез специално подбрани произведения на класическата музика, песни, арии, литературни произведения, репродукции на шедьоври на изобразителното изкуство и т.н. създава условия за психорелаксация и хармония, които помагат за по-добра възприемчивост и стимулират разкриването на психичните резерви в приятна атмосфера. То помага да се достигне до състояние да вдъхновение и да се отклони вниманието от страха, свързан с ученето, а също така и обогатява културата на участниците в процеса. [1]

В сугестопедията има ясно изразени четири етапа за провеждане учебния процес: въведение, активен и пасивен концертен сеанс, разработка и представяне. Във всеки етап от обучението се използват основните за сугестопедията принципи, които помагат за бързото и ефективно усвояване и дълготрайно запаметяване на новите знания. [8]

Първият етап на обучението представлява въведението. По артистичен и художествен начин се представя материалът, който е заложен за съответния урок. Създава се непринудена ситуация, наподобяваща случка от ежедневието, в която съвсем целенасочено са вплетени граматически и лексикални структури, както и атмосферата и тематиката на съответния нов урок.

Вторият етап се състои в провеждането на т.нар. концертни сеанси, които спомагат за запаметяване на материала. Те представляват изразително изчитане на учебния материал от преподавателя на фона на специално подбрана класическа музика, което в първия сеанс е интонирано, с цел да се наблегне на отделните единици от езика, а след това е с нормална скорост, и по-скоро предава основния смисъл на текста. В първата част обучаемите могат да следят текста и превода, докато във

втората, просто слушат и се наслаждават на музиката, която звучи.

Третият етап представлява разработка на представени вече материали под формата на весело изчитане, игри, театър и танц. Чрез приятната непринудена обстановка и спонтанната изява на участниците в комуникацията се премахват езиковите бариери, стимулира се творчеството и се повишава емоционалният тонус на обучаемите. В същото време се активира голяма част от поднесените вече на пасивно ниво материали.

Четвъртият етап, или представяне на обучаемите, е едновременно затвърждаващ знанията и даващ повод за индивидуална изява. На този етап се стимулират допълнително и се развиват уменията за говорене. Това е и моментът, в който всеки участник може да оцени за себе си своите постижения, което действа положително за мотивацията. [8]

Сугестопедията е българска методика, създадена от проф.д-р Георги Лозанов, разработена за нуждите на чуждоезиковото обучение. Тя е призната от цял свят и заема място в най-популярната и издавана книга в света, посветена на методите на чуждоезиково обучение, със заглавие „Approaches and Methods in Language Teaching”, J. Richards and T. Rodgers. [9] Прилага се както в чуждоезиковото обучение, така и във всички останали дисциплини. Сугестопедията спомага за отключването на резервите в човешкия мозък чрез средствата на класическото изкуство- танц, театър, игра, музика и положителни емоции. По този начин бързо се натрупват знания, които остават в дълготрайната памет и се възпроизвеждат бързо и естествено. Познатите ни традиционни методи на обучение натоварват и стресират излишно, докато сугестопедията намалява безпокойството и напрежението. Чрез сугестопедията се засилва многократно нивото на възприемане на нови знания, правейки ученето на чужд език леко, приятно и желано занимание.

Преподавателите, използващи метода на сугестопедията се подлагат на специално психологическо, музикално и гласово обучение, за да съгласуват езиковата програма с темпото, динамиката, ритъма и тона на музиката. Предлагаме примерна педагогическа ситуация, базирана на сугестопедичния подход, подходяща за деца в предучилищна възраст.

План – конспект

За нерегламентирана ситуация по английски език

Заглавие: Цветове

Възраст: 6-7 год.

Цел: Научаване на цветовете на английски език;

Задачи:

- **Лексика:** Обогатяване на лексикалния запас
- **Активен речник** – yellow, orange, blue, green, red, purple, brown
- **Пасивен речник** - star, parrot, blueberries, branches, rose, plums, toast
- **Граматика:** Определителен член – the ; Неопределителен член – a, an
- **Умения:** слушане, говорене, разбиране, играене на роли

Материали: картинки на предметите от стихотворението- звезда, слънце, луна, портокал, морков, папагал, океан, небе, боровинки, трева, грах, елхови клонки, ябълка, череша, роза, грозде, синя слива, теменужка, шоколад, кал, препечена филийка

Интегративни връзки: Околен свят, Изобразително изкуство, Музика, Физическо възпитание, Български език

Ход на ситуацията:

I. Встъпителна част. Емоционална нагласа
Влизаме при децата в ролята на Есента. Облечени сме в есенни цветове.

У: Good afternoon, children! I'm miss Maria.

Д: Good afternoon, miss Maria!

У: Аз съм Есента и съм дошла при вас, за да ви запозная с есенните цветове на английски език.

Прочитаме стихотворението изразително, като през това време слушаме Моцарт. [12]

Colours

Yellow is a star (показваме картинка на звезда)

Yellow is the sun (показваме картинка на слънце)

Yellow is the moon (показваме картинка на луна)

When the day is done

Orange is an orange (показваме картинка на портокал)

Orange is a carrot (показваме картинка на морков)

Orange is the colour

Of the beak of a parrot (показваме картинка на папагал)

Blue is the ocean (показваме картинка на океан)

Blue is the sky (показваме картинка на небе)

Blue are the blueberries (показваме картинка на боровинка)

I put into the pie

Green is grass (показваме картинка на трева)

String beans and peas (показваме картинка на грах)

Green are the branches (показваме картинка на елхови клони)

On Christmas trees

Red is an apple (показваме картинка на ябълка)

Red is a cherry (показваме картинка на череша)

Red is a rose (показваме картинка на роза)

And a ripe strawberry

Purple are grapes (показваме картинка на грозде)

Purple are plums (показваме картинка на синя слива)

Purple is a violet (показваме картинка на теменужка)

And the bruise on my thumb

Brown is mud (показваме картинка на кал)
Brown is toast (показваме картинка на препечена филийка)

Brown is chocolate (показваме картинка на шоколад)
And a Sunday roast

II. Основна част

У: (Показваме звездата) Yellow is a star. Repeat.

Д: Yellow is a star.

У: (Показваме моркова) Orange is a carrot.

Д: Orange is a carrot.

Показваме и останалите картинки: океан, трева, ябълка, грозде, кал, слънце, портокал, небе, грах, череша, теменужка, шоколад. По време на заучаването на новите знания, звучи Хайдн. [11]

У: Деца, ще ви пусна едно произведение и нашата задача е да произнесем изречението в тон с музиката.

Целта е изразително произношение с чувство – весело, тъжно, ядосано. Музикалната творба е на Дмитрий Кабалевски – Три приятелки . [10]

Изреченията, които използваме са:

Yellow is the moon when the day is done.

Orange is the colour of the beak of a parrot.

Blue are the blueberries I put into the pie.

Green are the branches on Christmas trees.

Red is a rose and a ripe strawberry.

Purple is a violet and the bruise on my thumb.

Brown is chocolate and a Sunday roast.

Показваме съответните снимки на предметите с всяко изречение.

У: Деца, ще изиграем една игра. Тя се казва „Цвета, който виждам“. Ще назова цвят и детето, което го има върху себе си трябва да извърши оказаните действия. Готови ли сте?

Red, red is the colour I see

If you're wearing red then show it to me
Stand up, turn around, touch the ground
Show me your red then sit back down.

Учителката показва всяко действие, което децата трябва да извършат. Играта се повтаря с всички изучени цветове – червен, зелен, син, жълт, оранжев, лилав, кафяв.

Всеки цвят се изиграва на различна музика.

У: Ще си направим театър. Всеки от вас ще има роля на цвят – жълто, оранжево, синьо, зелено, червено, лилаво, кафяво. Помагайте си с картинките. Вашата задача е да се характеризирате. Например: Аз съм жълто. Жълто е слънцето. Жълта е звездата. Жълта е луната.

Разпределяме ролите на децата и те започват едно по едно да казват своите роли: I'm yellow. Yellow is a star. (Посочва звездата) Yellow is the sun. (Посочва слънцето). Yellow is the moon. (Посочва луната)

III. Заключителна част

У: You were great, children! Well done! Да повторим какво научихме днес.

Yellow is a star.
Orange is a carrot.
Blue is the ocean.
Green is grass.
Red is an apple.
Purple are grapes.
Brown is chocolate.

У: Чудесно се справихте, деца! Много добре се справихте днес и съм много доволна от вас. Goodbye, children!

Д: Goodbye, miss Maria!

Заключение: Важно е чуждоезиковото обучение да се започне от ранна възраст. Децата усвояват бързо и лесно чуждия език, играейки. Когато ученето е свързано с музика, театър, поезия, проза, изобразително изкуство, се стимулира подсъзнанието и изученият материал се

запаметява в дълготрайната памет. Сугестопедията и описаните от проф. д-р Георги Лозанов принципи се прилагат във всеки един етап от обучението по чужд език. Целта на този метод е да освободи съзнанието и то да достигне нивото на „концентрирано спокойствие“, необходимо за усвояването на чужд език.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Гатева, Е.,** Г. Лозанов. „Сугестопедично практическо ръководство за преподаватели по чужди езици“, Научноизследователски институт по сугестология, София, 1981.
2. **Каро, А.** „Сугестопедия за всеки родител и учител. Част 1.“, Фондация Буквите, 2018.
3. **Лозанов, Г.** „Сугестопедия – Десугестивно обучение. Комуникативен метод на скритите в нас резерви“ , Университетско изд. „Св.Климент Охридски“, София, 2005.
4. **Наков, С.,** „Скоростно четене, фоточетене, сугестопедия“, лекция Академия Телерик.
5. **Шопов, Т.** „Чуждоезиковата методика“, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2002.
6. **Krashen, S.,** Principles and Practice in Second Language Acquisition, New York, Prentice Hall International, 1987.
7. **Lozanov G.,** Suggestopedia and Memory, Acta Med. Psychosomatica, Roma, 1967.
8. NEWave in learning - innovative programme for fast and effective learning, 2016-1-BG01-KA204-02 [online, accessed 20.11.2019] <http://eng.synergy-net.info/default.cfm?fuseaction=link&id=3,2198>
9. Richards, J., T. Rodgers, Approaches and methods in language teaching”, 2001, Cambridge, UK.

Музикални ресурси

10. **Dmitrii Kabalevski –** <https://www.youtube.com/watch?v=B2XTjri8OAw&t=4s>
11. **Haydn -** <https://www.youtube.com/watch?v=1miohLVZobE>
12. **Mozart -** <https://www.youtube.com/watch?v=df-eLzao63I>